

ОИЛАЛАРДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ
ТАЪМИНЛАШДА КАТТА АВЛЮД ВАКИЛЛАРИ ЎРНИ

Рахимова Ферузахон Мухаммаджоновна-
Қўқон давлат педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада шарқ халқларида гендер тушунчасини ривожлантириш ва амалиётга татбиқ этиш масалалари, жамият ва оилада гендер тарбияни амалга оширишда аёл ва эркекнинг ролига эътибор қаратилади. Шунингдек, ижтимоий ҳаётда аёллар ролини ошириш, моддий қўллаб-қувватлаш, ғамхўрлик қилиш, уларнинг оғир меҳнатига йўл қўймаслик, бандликнинг сўзига тўғри келмаган ҳудудда тенглик, тарбия, ижтимоийлашув, таълим-тарбия жараёни, миллий кадриятлар, кўникма, танқидий тафаккур, фуқаролик позицияси, оила, шахс, ташаббускорлик, ибрат, кекса авлуд

Аннотация: Статья посвящена развитию и реализации гендерного понятия у народов Востока, роли женщин и мужчин в реализации гендерного образования в обществе и семье. Раскрыты и обсуждены также вопросы повышения роли женщин в общественной жизни, их финансовой поддержки, предотвращения тяжелого труда и обеспечения трудоустройства.

Ключевые слова и понятия: гендерное равенство, воспитание, социализация, образовательный процесс, национальные ценности, навыки, критическое мышление, гражданская позиция, семья, личность, инициатива, пример, старшее поколение.

Annotation: The article is devoted to the development and implementation of

t

h

Key words and concepts: gender equality, upbringing, socialization, educational process, national values, skills, critical thinking, citizenship, family, personality, initiative, example, older generation.

e

n

d

e

r

Ҳозирги кунда гендер тенглиги масаласи жуда долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Аслида “Гендер” тушунчасининг луғавий маъноси лотинча “genus”, яъни “жинс” маъносини англатиб, жамиятда ҳар икки жинс вакиллари ўзларининг шахсий фазилатларини намоён қилиш учун тенг, бир хил шароит ва имкониятларнинг мавжудлигини англатади. Биологик жинс инсонларни аёл ва эркакларга ажратса, гендер эса – аёл ва эркакларнинг жамиятдаги статусини ажратишга қаратилган. Жамиятда аёл ва эркакларнинг ўз ўрнини топиши ва белгилаши учун давлат уларга бир хил шароит ва имконият яратиш бериши гендер тенгликни таъминлашда асос бўлиб хизмат қилади.

Гендер тенгликни таъминлашнинг ҳуқуқий асоси энг аввало 1948 йилда БМТ Бош ассамблеяси томонидан қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси, десак хато бўлмайди. Эркак ва аёлларнинг тенглиги алоҳида эътироф этилган ушбу декларациянинг 1-моддасида: “Ҳамма одамлар ўз кадр-қиммати ҳамда ҳуқуқларида эркин ва тенг бўлиб туғилдилар. Уларга ақл ва виждон ато қилинган, бинобарин, бир-бирларига нисбатан биродарлик руҳида муносабатда бўлишлари керак”, дея белгилаб қўйилган.

Дунё аҳолисининг ярмини аёллар ва қизлар ташкил этади бу инсоният салоҳиятининг ярмига тенг деганидир. Шу сабабдан аёллар ҳуқуқларни кафолатлаш ва уларнинг кадр қиммати, ўз имкониятларини юзага чиқариши, эркин қарорлар қабул қилиши, билим олиши, касб эгаллаши учун имкониятлар яратиш нафақат гендер тенгликка эришиш учун балки жамият маънавий ахлоқий муҳитини барқарорлаштиришда жуда муҳим аҳамиятга эгадир. Аёллар ва қизлар бу орқали ўз оилалари, давлати, мамлакати юксалиши учун ҳисса қўшиб, шу билан бирга оиласига қўшимча даромад келтиради, ватани ривожланиши учун ҳисса қўшади, сиёсий жараёнларда иштирок этади. Зиёли аёлнинг фарзанди тарбияли, билимга чанқоқ, юртини, ватанини севадиган соғлом фарзанд бўлиб улғаяди. Айрим давлатларда гендер тенглик ёки тенгсизлик муаммоларини жамиятнинг барча соҳаларида жумладан, сиёсат, иқтисодиёт, меҳнат бозори, ҳуқуқ, мафкура маданият,

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR ХАЛҚАРО ИLMИY-AMALIY ANJUMANI

таълим, илмфанда намоён бўлишини кўришимиз мумкин. Бунга мисол сифатида меҳнат бозорида аёлларнинг ролини таҳлил қиламиз. Сўнгги йилларда хотин-қизларни меҳнат бозорида ҳақ тўланадиган ишларда иштироки ўсиб бораётган бўлсада, аёлларни ишлатиб маошини бермаслик, оғир меҳнатга жалб қилиш ҳолатлари учраб турибди бу эса аёлларни эрларига моддий жиҳатдан қарам қилиб қўймоқда. Аёллар кўпинча бир кунлик ёки вақтинчалик ишларда эркаклар эса яхши маошли доимий ишларда ишлаб келмоқда. Айрим жойларда иш берувчиларнинг аёл кишиларни ишлатишни хоҳламасликлари гендер тенгсизликни юзага келтиради. Баъзи иш берувчилар ходимнинг жинси унинг касбий фаолиятини, ишдаги муваффақиятларини белгилайди деб ҳисоблашади. Масалан, эркак киши аёл кишига нисбатан бизнесда омадлироқ деган фикр кенг тарқалган. Эркаклар аёлларга қараганда мантиқий тафаккурга эга, улар ишбилармонлик муносабатларини фойдалилик, ҳамкорлик асосида амалга оширади. Аёллар эса меҳрибонлик, ҳамдардлик, сезги асосида қуради деб ишонишади. Аслида эса эркаклар аёлларга қараганда ҳар қандай ҳолатда ўзини тута олади ва хавфли вазиятларда қийналмай қарор қабул қила олади. Меҳнат муносабатларидаги ҳамкорлик алоқаларида эса кўпинча аёллар устувор ҳисобланади, сабаби аёлларда шахслараро муносабатларда аёллик фазилатлари яъни сезги, аёллик жозибаси, ишбилармонлик муносабатларида мураккаб сиёсат қобилияти, мулоқот қилишда майинлик, хушмуомалалик устувор ҳисобланади. Иш жойларида учрайдиган муаммолар иш ҳақининг пастлиги, меҳнат поғоналаридан кўтарилмаслик, раҳбариятнинг қаттиқ танқидларига эркаклардан кўра кўпроқ аёллар тоқатлироқ, чидамлироқ бўлишади. Аслида эса эркак бўладими ёки аёл иш берувчи ўз ташкилотида самарали, тиришқоқ, ўз устида ишлай диган, фойда келтирадиган тажрибали ишчини кўришни хоҳлайди. Муаммога Ўзбекистон мисолида қарайдиган бўлсак, жамиятимизда аёллар масаласига катта эътибор бериб келинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати таркибида аёллар ҳуқуқларини таъминлаш ва камситишнинг ҳар қандай шаклига барҳам бериш

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMY-AMALIY ANJUMANI

Бўйича миллий қонунчиликда халқаро стандартларни уйғунлаштириш билан шуғулланувчи янги Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитаси ташкил қилинди. Қабул қилинган нормативмеъёрий ҳужжатлар ва амалий чора-тадбирлар Ўзбекистоннинг гендер сиёсати соҳасидаги муҳим қадамидир ва у қонунчилик ҳамда амалиётнинг халқаро меъёр ва жаҳон стандартларига тўлиқ мос келади. Гендер тенгликни таъминланганлигини 2019йил декабрь ойида Олий Мажлисга ва маҳаллий кенгашларга ўтказилган сайлов натижаларида ҳам кўришимиз мумкин, сайловга кўра, аёл депутатлар сони Қонунчилик палатаси депутатлари умумий сонининг 32 фоизини, аёл сенаторлар эса Сенат аъзоларининг 25 фоизини, маҳаллий Кенгашларда эса хотин-қизлар улуши 25.6 фоизни ташкил этди. Бу кўрсаткич бўйича Ўзбекистон парламенти жаҳондаги 190 та парламент орасида 44-ўринни эгаллади

Мавзунинг долзарблиги оила муҳитида гендер тенгликни таъминлашда кекса авлод вакилларининг ибрати, роли, кексалар тажрибаси етарли даражада ўрганилмаганлиги билан белгиланади. Мавзу бўйича илмий изланишларнинг қисқача таҳлили. Аёл ва эркак муносабатлари бўйича Жан Жак Руссо (1712-1778) “Жамият аъзолари сифатида улар тенг эмас, сабаби эркаклар мустақил, ростгўй, дадил, аёллар эса уятчан, айёр” деб ҳисоблайди Олим ўз қарашларини масаланинг ижтимоий келиб чиқишига кўра татбиқ этади. Шунингдек, О.А.Воронина XX асрнинг 80 йилларини аёллар борасида тадқиқотлар ривожланишининг янги фазаси деб ҳисоблайди. У шундай ёзади: “Аёллар омили ва эркаклар устунлигини таъкидлашни таҳлил қилишда, гендер мавжуд экан, барча ижтимоий ҳолатларда эркак ва аёллар учун бирдек тегишли бўлган таъкидланаётган ва айтилаётган таҳлилга ўтишда секин-аста икки жинс аралашуви кузатилмоқда”. Француз тадқиқотчиси Симонэ де Бовуар ўзининг “Икки жинс” асарида аёлларнинг тенглиги масаласи фалсафий жихатдан исботлаб берган. Интеллектуал салоҳият нуқтаи назаридан Нобель мукофоти лауреати француз тадқиқотчиси Мариа

Складовская Кюри аёллар ақлий салоҳияти эркакларникидан фарқ қилмаслигини исботлайди.

Оилаларда маънавий-ахлоқий муҳитни барқарорлаштириш ва гендер тенгликни таъминлашда эркакнинг ҳам, аёлнинг ҳам ўз ўрни бор. Оилавий ҳаёт масалаларида эркак ва аёл жамиятдаги меъёрларга амал қилиши, зиммасидаги бурч ва вазифани қонун доирасида, адолат тамойилларига риоя қилган ҳолда бажариши, оила бошқаришни билиши, ёшларни ўз ортидан эргаштира оладиган, турли ишларга чиройли тарзда сафарбар эта оладиган салоҳиятга эга бўлиши, нафақат оила аъзоларига, балки жамиятнинг барча аъзоларига ибрат бўлиши зарур. Эр ва хотиннинг гендер тенглик масаласида бир-бирларини тушуниши, ҳурмат қилиши оилавий масалаларни биргаликда ҳал қилишга ҳаракат қилиши оилада юзага келадиган ҳар қандай низо, ихтилоф ва муаммоларни тинч йўл билан бартараф қилишга имконият яратади. Сабаби, отаона, келажак авлод эгалари – ёшлар учун ибрат кўзгусидир.

1. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги ЎРҚ-562-сон қонуни.
2. Аҳмедов Б. Ўзбек тилида гендер тадқиқи. Ўқув қўлланма. – Андижон: 2012. - 184 б.
3. Воронина О.А. Теоретико-методологические основы гендерных исследований. Курс лекций. - М.: МЦГИ, МВШСЭН, МФФ, 2001 - С. 13,106
4. Де Бовуар С. Второй пол. - М.: (De Bovuar C. Second sex. M., 1997).

5

.

С

и

л

д

а

о